

CARACTERIZAÇÃO DE MICROALGA DE ÁGUA DOCE POR MEIO DE ANÁLISE MOLECULAR E PARÂMETROS DE CRESCIMENTO EM CULTIVO FOTOTRÓFICO

GIOVANNA SANTOS RODRIGUES SILVA¹, MAYARA GALATTI TEDESQUE², DANIEL GUARIZ PINHEIRO¹, FCAV, Jaboticabal, giovanna.r.silva@unesp.br

Apresentado no XXXVII Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2025
"Ciência e liberdade de pensamento em uma época de extremos"

INTRODUÇÃO: As microalgas apresentam grande diversidade de espécies e cepas. Dentre as isoladas pertencentes à Coleção de Culturas de Microalgas de Água Doce da Universidade Federal de São Carlos, há ainda aquelas sem uma identificação acurada, como a CCMA-UFSCar-664, reconhecida preliminarmente como *Monoraphidium sp.* (Selenastraceae). Isso ocorre por uma limitação dos métodos clássicos baseados principalmente na semelhança morfológica. Nesse contexto, a análise molecular baseada em marcadores como o gene *18S rRNA* pode contribuir para uma identificação mais precisa dos isolados e inferência de relações filogenéticas. Paralelamente, a avaliação do crescimento em cultivo, por meio de parâmetros como densidade óptica e contagem celular, é essencial para compreender a dinâmica populacional e o potencial biotecnológico desse microrganismo.

MATERIAL E MÉTODOS: A cepa CCMA-UFSCar-664 foi cultivada em laboratório sob condições controladas de temperatura, aeração e iluminação constante na intensidade de $40 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ em meio comercial CHU_{12} (Sipaúba-Tavares e Rocha, 1993) durante 15 dias. A curva de crescimento foi avaliada durante todo o período do cultivo (Guillard, 1973). O DNA genômico foi extraído das microalgas por protocolo adaptado (Lodhi et al., 1994), e o gene *18S rRNA* amplificado por PCR com primers universais: Euk-A e ITS-1dr. O sequenciamento *amplicons* foi realizado em um *SeqStudio™ GA System*. As sequências obtidas foram processadas a fim de eliminar as extremidades de baixa qualidade ($Q < 20$), e, posteriormente submetidas a buscas por similaridade com o BLASTn. As 100 sequências com as maiores similaridades e que possuíam acima de 80% de cobertura foram selecionadas para alinhamento global no MAFFT. O alinhamento foi editado no UGENE a fim de remover grandes regiões de lacuna e excluir sequências com excesso delas. A análise filogenética a partir desse alinhamento foi conduzida no IQ-TREE com avaliação de suporte por 1000 replicatas de bootstrap. O modelo evolutivo HKY+R3 foi selecionado pelo *Bayesian Information Criterion* por meio de algoritmo no IQ-TREE. Para a formatação da árvore filogenética, utilizou-se o iTOL. Inicialmente, foi realizado o enraizamento com base no clado representativo da família Hydrodictyceae, a qual foi utilizada como grupo externo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O cultivo da cepa apresentou densidade celular máxima no 9º dia ($1,7 \times 10^7$ células·mL⁻¹). A curva de crescimento mostrou fase lag, com adaptação ao meio, seguida de fase exponencial de intensa multiplicação, fase estacionária com estabilização da densidade e, por fim, fase de declínio.

Figura 1. Curva de crescimento.

Figura 2. a) Árvore filogenética a partir da análise do gene *18S rRNA* das famílias Selenastraceae e Hydrodictyceae. b) Árvore de distância "Fast Minimum Evolution" a partir dos resultados do BLASTn.

A árvore filogenética revela um clado com suporte de 93 formado por sequências representantes de 4 cepas da espécie *Monoraphidium griffithii* juntamente com a CCMA-UFSCar-664. Observa-se uma similaridade de 99% com a sequência AY846378.1 de *Monoraphidium griffithii* strain AN7-8.

CONCLUSÕES: O perfil de crescimento da cepa em CHU_{12} evidenciou sua adequação a esse meio, além de indicar os parâmetros essenciais para o seu cultivo. As análises moleculares revelaram uma identidade mais específica (*Monoraphidium griffithii*). Dessa forma, ganhamos maior compreensão a respeito dessa cepa que contribuirão para futuros estudos sobre seu potencial biotecnológico.

AGRADECIMENTOS: CNPq, FAPESP e CBioClima.

REFERÊNCIAS:

LODHI, Muhammad A. et al. A simple and efficient method for DNA extraction from grapevine cultivars and Vitis species. *Plant Molecular Biology Reporter*, v. 12, n. 1, p. 6–13, mar. 1994.

SIPAÚBA-TAVARES, Lúcia Helena; ROCHA, Odete. Cultivo em larga escala de organismos plânctônicos para alimentação de larvas e alevinos de peixes: I-algas clorofíceas. *Biotemas*, v. 6, n. 1, p. 93–106, 1993.

GUILLARD, Robert R. L.; KILHAM, Peter; JACKSON, Togwell A. KINETICS OF SILICON-³LIMITED GROWTH IN THE MARINE DIATOM *THALASSIOSIRA PSEUDONANA* HASLE AND HEIMDAL (= *CYCLOTELLA NANA* HUSTEDT)^{1,2}. *Journal of Phycology*, v. 9, n. 3, p. 233–237, set. 1973.